

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПУНКТУАЦИОННЫХ ОШИБОК

Jumayeva Dilnoza Baxshulloyevna

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi katta o‘qituvchisi f.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249399>

***Аннотация.** В данной статье приводятся общие сведения о технологии создания компьютерной программы, обнаруживающей пунктуационные ошибки, и подчеркивается, что обнаружение и исправление пунктуационных ошибок важно не только для грамматической правильности языка, но и для разборчивости и коммуникативная эффективность текста. Также поясняется, что программное обеспечение для обнаружения пунктуационных ошибок может служить важным дополнительным инструментом в различных платформах и приложениях для анализа текста.*

***Ключевые слова:** лингвистика, информационные технологии, морфологические, синтаксические и семантические аспекты, пунктуация, пунктуационные ошибки, морфологический и синтаксический анализ, языковые модели и алгоритмы.*

Сегодня вопросы обработки естественного языка (НЛП) бурно развиваются в области лингвистики и информационных технологий. Технологии автоматического анализа морфологической, синтаксической и семантической аспектов текста имеют большое значение в повышении качества общения человека и компьютера. Среди подобных технологий своей актуальностью выделяются программы, выявляющие пунктуационные ошибки.

Выявление и исправление пунктуационных ошибок важно не только для грамматической правильности языка, но и для понятности и коммуникативной эффективности текста. Хотя соблюдение правил пунктуации при написании литературы, публицистики, научных статей и работе с повседневными деловыми документами важно, несоблюдение этих правил может привести к неправильным толкованиям в процессе общения. Специально для изучающих язык и специалистов, создающих тексты в различных областях, возможность автоматического анализа и исправления ошибок с помощью таких программ существенно повышает производительность труда.

Кроме того, программное обеспечение для распознавания пунктуации может служить важным дополнением к различным платформам и приложениям для анализа текста. В условиях современных информационно-коммуникационных технологий подобные программные алгоритмы являются одним из наиболее необходимых инструментов языковой обработки в связи с необходимостью крупномасштабной обработки текстов.

Развитие этой технологии позволяет, во-первых, глубже изучить синтаксические и семантические правила языка с помощью компьютера; во-вторых, служит повышению культуры письменного общения путем применения ее в исследовательской деятельности и в учебном процессе. Поэтому развитие технологий автоматического обнаружения пунктуационных ошибок сегодня рассматривается как актуальное направление не только в лингвистике, но и в области программного обеспечения.

Программное обеспечение включает в себя различные алгоритмы, базы данных, методы моделирования и программные инструменты. Этот процесс переводит естественный язык из неструктурированного состояния в структурированное и позволяет преобразовать текст в информацию. В результате могут выполняться такие задачи, как выявление смысловых связей между текстами, соблюдение правил пунктуации в предложениях или поиск грамматических ошибок.

Языковая обработка (НЛП) в основном состоит из следующих этапов:

Предварительная обработка текста: на этом этапе выполняются такие процессы, как получение текстов в цифровом виде, токенизация (разбиение текста на слова или предложения), удаление стоп-слов, лемматизация или стемминг (возвращение слов в исходную форму).

Морфо-синтаксический анализ: Определение роли каждого слова в тексте и понимание их взаимосвязи. Здесь анализируются категории слов и грамматическая структура. Этот процесс необходим для выявления пунктуационных и грамматических ошибок.

В заключение можно сказать, что алгоритмы автоматического анализа правил пунктуации включают в себя разные подходы. Хотя системы, основанные на правилах, обладают высокой точностью, они страдают от проблем с гибкостью и обработкой исключений. А машинное обучение эффективно при анализе сложных текстов с учетом разных контекстов. Технологии анализа пунктуационных ошибок играют важную роль в повышении качества текста и создании инструментов автоматического редактирования.

Семантический анализ. На этом этапе основное внимание уделяется определению значения предложения или текста. Семантический анализ используется для понимания связей между словами и фразами, что играет ключевую роль в определении правильных правил пунктуации.

Языковые модели и алгоритмы: При выявлении пунктуационных ошибок с помощью языковых моделей контролируются грамматическая структура и правила слов и предложений. В этом процессе используются различные модели программного обеспечения, такие как технологии машинного обучения, алгоритмы на основе правил и статистические методы.

В целом технологии обработки языка широко используются не только для пунктуации, но и для обнаружения других грамматических ошибок, понимания значения слов и автоматического перевода. Таким образом, сочетание программного обеспечения и языковой обработки значительно облегчает общение между людьми и компьютерами, позволяя более эффективно и точно анализировать тексты.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2019). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Nashriyot: Pearson. ISBN: 978-0131873216
2. Manning, C. D., & Schütze, H. (1999). *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. Nashriyot: MIT Press. ISBN: 978-0262133609
3. Goldberg, Y. (2017). *Neural Network Methods for Natural Language Processing*. Nashriyot: Morgan & Claypool Publishers. ISBN: 978-1627052986
4. Charniak, E. (1993). *Statistical Language Learning*. Nashriyot: MIT Press. ISBN: 978-0262033039

5. Briscoe, T. (1996). Automatic Extraction of Grammar from Corpora. Nashriyot: MIT Press. ISBN: 978-0262527330
6. Lison, P., & Tiedemann, J. (2016). OpenSubtitles2016: Extracting Large Parallel Corpora from Movie and TV Subtitles. Nashriyot: LREC Proceedings.
7. Andrej Karpathy (2015). The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks. Onlayn manba: <http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/>
8. Genzel, D., & Charniak, E. (2002). Entropy Rate Constancy in Text. Nashriyot: Association for Computational Linguistics (ACL)
9. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. Nashriyot: O'Reilly Media. ISBN: 978-0596516499